

Resumo

Evasão da Imunidade Inata pelo Vírus da Hepatite C

Sergio Henrique Ferreira¹, Sarah Kellynn Medeiros De Souza², Giovanna Thais Campos De Oliveira³, Gêssica da Cruz Terto¹, Lidiany Araujo Teófilo Caldas¹, Lucas André Lobo Gomes⁴

1 – Grupo Ser Educacional, Recife/PE, Brasil.

2 – Universidade de Pernambuco, Recife/PE, Brasil.

3 – Hospital de Clínicas de Passo Fundo - Residência Materno Infantil, Passo Fundo/RS, Brasil.

4 – Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife/PE, Brasil.

Correspondência: shferreira17@yahoo.com

Publicado: 25 de fevereiro de 2024

Introdução: O vírus da hepatite C (HCV) é a causa dos principais casos de cronificação das hepatites virais. Esse vírus infecta as células do fígado e produz algumas proteínas, das quais se destaca a NS3/4A que tem a capacidade de clivar a via de sinalização celular para infecção viral. Nesse estudo, foi abordado como o HCV consegue escapar da imunidade inata. **Materiais e Métodos:** Para elaboração do estudo foi realizada revisão de literatura consultando a Literatura Internacional em Ciências da Saúde (PubMed/MEDLINE) utilizando os termos “Imunidade Inata”, “Evasão da Resposta Imune” e “Vírus da hepatite C”. Foram incluídos artigos de 2012 a 2022 que tiveram relação na íntegra com o tema pesquisado. **Resultados de Discussão:** Na imunidade inata, há três principais tipos de receptores capazes de identificar padrões moleculares associados ao patógeno (PAMPs), tais como TLR, RLR e NLR. Eles são importantes, pois fazem o reconhecimento do material genético viral, assim iniciando uma cadeia de sinalização que culmina na liberação do interferon do tipo I (IFN). Contudo, o HCV consegue inibir essa sinalização através de sua proteína não estrutural chamada NS3/4A. Essa, cliva uma proteína adaptadora, assim, impedindo a produção do IFN. Dessa forma o vírus consegue escapar do sistema imune e permanecer por mais tempo no hospedeiro. **Conclusões:** Uma compreensão dos mecanismos pelos quais o HCV utiliza para escapar no sistema imune, é crucial para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes no combate à hepatite C.

Palavras-chave: Imunidade Inata. Evasão da Resposta Imune. Vírus da hepatite C.

INTRODUÇÃO

O vírus da hepatite C (HCV) é responsável pelos principais casos crônicos de hepatites virais, cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. Até 80% dos casos de infecção aguda tornam-se crônicas, de 20% a 30% são acometidos por cirrose hepática, e até 4% desenvolvem carcinoma hepatocelular. Portanto, sendo uma das principais causas de doenças hepáticas em estágio terminal, a razão mais comum de transplante de fígado nos países ocidentais. Até o presente momento, ainda não foi desenvolvida uma vacina [1].

O HCV, *Hepacivirus C*, é um vírus envelopado contendo em seu interior um genoma composto por +ssRNA (do inglês, *positive-sense single-stranded RNA viruses*), um RNA simples em sentido positivo. Faz parte da família Flaviviridae, assim como outros vírus conhecidos: vírus da dengue, da Zica, do Nilo Ocidental, dentre outros [2].

O genoma tem 9,5 quilobases (Kb) de comprimento de ácido ribonucleico (RNA) em sentido positivo. A replicação do vírus ocorre principalmente nos ribossomos em conjunto com a produção de proteínas estruturais (*core*, E1 e E2) e não estruturais (p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B) [1].

A replicação do genoma do HCV produz uma fita dupla intermediária de RNA (dsRNA), que é o principal padrão molecular associado ao patógeno (PAMP) identificado pelo sistema imunológico [3].

O vírus desenvolve múltiplas estratégias para antagonizar a indução da sinalização imune inata, bem como a ação antiviral de efetores inatos. No presente estudo, foi abordado o mecanismo da resposta imune inata à infecção pelo vírus da hepatite C e quais as principais estratégias que o HCV usa para escapar do sistema imunológico.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo descritivo, fundamentado em revisão de literatura, utilizando a Literatura Internacional em Ciências da Saúde (PubMed/MEDLINE) a partir dos termos relacionados ao assunto principal e foco do estudo: “Imunidade Inata”, “Evasão da Resposta Imune” e “Vírus da hepatite C”. Foram incluídos artigos de 2012 a 2022. Utilizado como critério de exclusão, artigos fora desse período, que não tiveram acesso aberto e que não contemplaram o objetivo deste estudo. A pesquisa considerou artigos publicados em inglês, português e espanhol, entre os anos de 2012 a 2022. Artigos fora do período proposto, que não abrangeram o tema, e que não tiveram acesso livre ao conteúdo foram excluídos do trabalho.

Foram selecionados 14 artigos em concordância com a temática proposta, lidos previamente os resumos e identificados nas bases de dados citadas, reconhecendo os métodos propostos, utilizados e discutidos por cada autor. O artigo completo foi acessado e o texto na íntegra consultado para uma boa compreensão e interpretação, e desta forma foram utilizadas as referências que se identificaram com o objetivo do estudo..

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O sistema imunológico tem a função de eliminar invasores como, por exemplo, os microrganismos e se divide em imunidade inata e na adaptativa. A primeira é inespecífica, porém é capaz de separar o que é próprio do corpo do que é estranho. Já a segunda é específica para cada microrganismo e tem a capacidade de memória [4].

As resposta imunes inatas contra os vírus de RNA são compostas por três classes principais de receptores de reconhecimentos de padrão (RRPs): Receptores do tipo RIG-I (RLR) (do inglês: *retinoic acid-inducible gene 1-like receptors*); receptores do tipo Toll (TLR) (do inglês: *Toll-like receptors*) e os receptores do tipo NOD (NLR) (do inglês: *nucleotide oligomerization domain-like receptors*) [3].

Essas moléculas têm a capacidade de reconhecer padrões moleculares associados ao patógeno, conhecidos como PAMPs (do inglês: *pathogen-associated molecular patterns*), presentes durante a infecção viral. Após o reconhecimento, os RRP's enviam sinais para ativar fatores de transcrição que conduzem a expressão de genes antivirais e várias citocinas, como os interferons do tipo I e III e interleucina 1 beta (IL-1 β) [5].

O vírus da hepatite C (HCV) é envelopado e possui um material genético composto por ácido ribonucleico de fita simples em sentido positivo (+ssRNA) do gênero *Hepacivirus* e membro da família *Flaviviridae*. O vírion do HCV é composto por: nucleocapsídeo (*core*) e pelas proteínas do envelope E1 e E2. Este é revestido com lipoproteínas do hospedeiro que interagem com as células hepáticas facilitando a entrada do vírus via endocitose [2].

O RNA do vírus possui um sítio interno de entrada do ribossomo (IRES) que facilita a tradução do genoma viral. Então, nos ribossomos, o produto da tradução é clivado pós-traducionalmente nas proteínas estruturais (*core*, E1 e E2) e não estruturais (p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B) [1].

A replicação do HCV induz um rearranjo das membranas intracelulares em uma estrutura chamada “rede membranosa”. Em associação com essas e muitas das próprias proteínas do HCV produzem o RNA viral genômico de sentido mais positivo. Esses novos genomas virais são empacotados em um nucleocapsídeo por meio de interações com várias proteínas do HCV na gotícula lipídica e subsequentemente nas membranas do retículo endoplasmático das células infectadas. A montagem do HCV está intimamente ligada à via de síntese de lipídios das células do hospedeiro e utiliza esta via para entrada na via secretora e eventual liberação de um vírion revestido de lipoproteína da célula infectada [6][7].

O receptor TLR7 reconhece o PAMP do HCV em células dendríticas plasmocitóides (pDCs) e é essencial para a produção de interferon (IFN) nessas células. Essa produção de IFN requer o contato célula a célula entre pDCs e hepatócitos, e a entrega do PAMP, provavelmente de ssRNA, parece ser mediada por exossomos. O TLR7 também contribui para a detecção dos PAMPs em monócitos, macrófagos humanos e células de Kupffer recuperadas de fígado de doador normal. Após as partículas de HCV serem fagocitadas pelos macrófagos, o RNA viral é detectado pelo TLR7 em endossoma, levando à ativação de pro-IL-1 β e transcrição de pro-IL-18 [8][9].

A captação de partículas de HCV induz concomitantemente a expressão transitória da proteína p7, que desencadeia efluxo de potássio para ativar o inflamassoma NLRP3, levando à ativação de caspase 1 e maturação de IL-1 β e IL-18. Além disso, o RNA do HCV também pode

ser distribuído de hepatócitos para macrófagos através de exossomas [1][5].

Nos hepatócitos, o HCV consegue completar todo seu ciclo de replicação. Nessas células outro receptor reconhece os PAMPs do HCV. RIG-I e MDA5 que são membros da família RLR. Apesar de compartilhar certa similaridade e também a proteína antiviral mitocondrial MAVS, eles diferem na forma de reconhecer o PAMP. MDA5 detecta RNA de fita dupla (dsRNA), intermediários durante a replicação viral. Já o RIG-I detecta o grupo 5'trifosfato (5'PPP) e a extremidade cega de dsRNAs curtos (<300 pares de bases) [9][10].

Essa identificação leva à produção de IFN que modula o sistema imune para combater a infecção viral. No entanto, a protease NS3/4A codificada pelo HCV é capaz de clivar efetivamente MAVS e assim desligar a sinalização e produção de IFN. Uma vez que MAVS faz parte da via RIG-I e MDA5, sua inibição faz com que o vírus escape do sistema imunológico [11][12].

Outras proteínas também são inibidas pela ação da NS3/4A. A TRIF, proteína adaptadora do receptor TLR3 que direciona dsRNA e induz a sinalização para IRF-3 e produção de IFN- β , quando bloqueada, impede a sinalização da via TLR3, tanto *in vitro* quanto durante a infecção [9][13].

Riplet, outra proteína na via de sinalização RIG-I, também é clivada por NS3/4A durante a infecção pelo HCV. Essa proteína é uma ligase de ubiquitina E3 que medeia poliubiquitinação do domínio repressor de RIG-I para ativá-la. A clivagem de *Riplet* por NS3/4A funcionalmente bloqueia a ubiquitinação, inibindo a ativação completa de RIG-I e sinalização. À medida que a replicação do HCV é aumentada, *Riplet* desempenha uma função essencial na resposta antiviral ao HCV. Também é interessante ressaltar que a *Riplet* é inativada durante a infecção por outros vírus, como o da influenza, sugerindo que ela pode ser uma potente sinalizadora antiviral [9][14].

Pode-se dizer que o HCV utiliza-se de estratégias para neutralizar a defesa antiviral inata precoce e a clivagem de MAVS pela protease NS3/4A é um exemplo que apoia esta linha de pesquisa.

CONCLUSÕES

O HCV, através da protease NS3/4A, consegue se estabelecer nos hepatócitos por inibir as proteínas chaves na sinalização antiviral. Assim sendo, evadindo do sistema imune e mantendo-se por muito tempo no indivíduo. Entender esses mecanismos de escape das respostas imunes inatas, sem dúvida, ajudará nossa compreensão da

patogênese do HCV e o desenvolvimento de uma imunoterapia eficaz para hepatite C.

REFERÊNCIAS

1. Ansaldo F, Orsi A, Sticchi L, Bruzzone B, Icardi G. Hepatitis C virus in the new era: perspectives in epidemiology, prevention, diagnostics and predictors of response to therapy. *World J Gastroenterol*. 2014 Aug 7;20(29):9633-52. doi: 10.3748/wjg.v20.i29.9633. PMID: 25110404; PMCID: PMC4123355.
2. Laureti M, Narayanan D, Rodriguez-Andres J, Fazakerley JK, Kedzierski L. Flavivirus Receptors: Diversity, Identity, and Cell Entry. *Front Immunol*. 2018 Sep 26;9:2180. doi: 10.3389/fimmu.2018.02180. PMID: 30319635; PMCID: PMC6168832.
3. Imran M, Waheed Y, Manzoor S, Bilal M, Ashraf W, Ali M, Ashraf M. Interaction of Hepatitis C virus proteins with pattern recognition receptors. *Virol J*. 2012 Jun 22;9:126. doi: 10.1186/1743-422X-9-126. PMID: 22726246; PMCID: PMC3538621.
4. Bang BR, Elmasry S, Saito T. Organ system view of the hepatic innate immunity in HCV infection. *J Med Virol*. 2016 Dec;88(12):2025-2037. doi: 10.1002/jmv.24569. Epub 2016 May 13. PMID: 27153233; PMCID: PMC5224834.
5. Ferreira AR, Ramos B, Nunes A, Ribeiro D. Hepatitis C Virus: Evading the Intracellular Innate Immunity. *J Clin Med*. 2020 Mar 13;9(3):790. doi: 10.3390/jcm9030790. PMID: 32183176; PMCID: PMC7141330.
6. Li K, Lemon SM. Innate immune responses in hepatitis C virus infection. *Semin Immunopathol*. 2013 Jan;35(1):53-72. doi: 10.1007/s00281-012-0332-x. Epub 2012 Aug 7. PMID: 22868377; PMCID: PMC3732459.
7. Wong MT, Chen SS. Emerging roles of interferon-stimulated genes in the innate immune response to hepatitis C virus infection. *Cell Mol Immunol*. 2016 Jan;13(1):11-35. doi: 10.1038/cmi.2014.127. Epub 2014 Dec 29. PMID: 25544499; PMCID: PMC4712384.
8. Yang Y, Tu ZK, Liu XK, Zhang P. Mononuclear phagocyte system in hepatitis C virus infection. *World J Gastroenterol*. 2018 Nov 28;24(44):4962-4973. doi: 10.3748/wjg.v24.i44.4962. PMID: 30510371; PMCID: PMC6262249.
9. Stuart JD, Salinas E, Grakoui A. Immune system control of hepatitis C virus infection. *Curr Opin Virol*. 2021 Feb;46:36-44. doi:

- 10.1016/j.coviro.2020.10.002. Epub 2020 Nov 1. PMID: 33137689; PMCID: PMC7979439.
10. Murai K, Honda M, Shirasaki T, Shimakami T, Omura H, Misu H, Kita Y, Takeshita Y, Ishii KA, Takamura T, Urabe T, Shimizu R, Okada H, Yamashita T, Sakai Y, Kaneko S. Induction of Selenoprotein P mRNA during Hepatitis C Virus Infection Inhibits RIG-I-Mediated Antiviral Immunity. *Cell Host Microbe*. 2019 Apr 10;25(4):588-601.e7. doi: 10.1016/j.chom.2019.02.015. PMID: 30974086.
 11. Yang DR, Zhu HZ. Hepatitis C virus and antiviral innate immunity: who wins at tug-of-war? *World J Gastroenterol*. 2015 Apr 7;21(13):3786-800. doi: 10.3748/wjg.v21.i13.3786. PMID: 25852264; PMCID: PMC4385526.
 12. Chigbu DI, Loonawat R, Sehgal M, Patel D, Jain P. Hepatitis C Virus Infection: Host-Virus Interaction and Mechanisms of Viral Persistence. *Cells*. 2019 Apr 25;8(4):376. doi: 10.3390/cells8040376. PMID: 31027278; PMCID: PMC6523734.
 13. Horner SM. Insights into antiviral innate immunity revealed by studying hepatitis C virus. *Cytokine*. 2015 Aug;74(2):190-7. doi: 10.1016/j.cyto.2015.03.007. Epub 2015 Mar 25. PMID: 25819428; PMCID: PMC4475425.
 14. Vazquez C, Tan CY, Horner SM. Hepatitis C Virus Infection Is Inhibited by a Noncanonical Antiviral Signaling Pathway Targeted by NS3-NS4A. *J Virol*. 2019 Nov 13;93(23):e00725-19. doi: 10.1128/JVI.00725-19. PMID: 31534039; PMCID: PMC6854490.